

**TRANSFORMATSIYALANUVCHI KIYIMNI TAYYORLASHDA
SAMARALI ISHLOV BERISH TEXNOLOGIYASI**

Saidova Xulkar Xamidovna

dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti

Elektron pochta: saidova.hulkar@mail.ru.

Tel: +99891. 824-41-25

Djalolova Dilafruz Fattoxovna

dotsent, Buxoro davlat texnika universiteti

Elektron pochta: djalolova1979@mail.ru .

Tel: +99894. 128-24-42

Ushbu maqolada transformatsiyalanuvchi kiyim uchun gazlamalar tanlash, eskiz tanlash va kiyimga ishlov berishda choklardan to'g'ri foydalanish haqida batafsil bayon etilgan.

Tayanch iboralar: *kiyim detallari, eksperimental, tikuv mashinalari, konstruksiya, ob'ekt, prinsip, transformatsiya, bostirma chok, ag'darma chok, ranglar gammasi.*

**ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ
ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ОДЕЖДЫ**

Саидова Хулкар Хамидовна

доцент, Бухарский государственный

технический университет

Электронная почта: saidova.hulkar@mail.ru. Tel: +99891.824-41-25

Джалолова Дилафруз Фаттоховна

доцент, Бухарский

государственный

технический университет

Электронная почта: djalolova1979@mail.ru.

Tel: +99894. 128-24-42

В этой статье подробно рассказывается о выборе прокладок для трансформируемой одежды, выборе эскиза и правильном использовании швов при обработке одежды.

Ключевые слова: деталь одежды, экспериментальная, швейные машины, конструкция, объект, принцип, трансформация, накладной шов, перевернутый шов, цветовая гамма.

EFFECTIVE PROCESSING TECHNOLOGY IN THE PREPARATION OF TRANSFORMABLE CLOTHING

Saidova Xulkar Xamidovna

*Associate Professor, Bukhara State
Technical university*

Email: saidova.hulkar@mail.ru

Tel: +99891.824-41-25

Djalolova Dilafruz Fattoxovna

*Associate Professor, Bukhara State
Technical university*

Email: djalolova1979@mail.ru

Tel: +99894. 128-24-42

This article describes in detail the choice of gaskets for transformable clothing, the choice of a sketch and the correct use of seams when processing clothing.

Key words: *garment detail, experimental, sewing machines, design, object, principle, transformation, patch seam, inverted seam, color scheme.*

Bugungi kunda ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik yangilash, mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni xalqaro bozorlarga chiqarish, innovatsion loyihalarni amalga oshirish uchun xalqaro hamkorlikni mustahkamlash va xorijiy sheriklarni jalb etish “O’zbekyengilsanoat” aksiyadorlik jamiyatining muhim vazifalaridan biridir. Bularning barchasi mamlakatimiz yengil sanoatini sifat jihatidan yangi darajaga ko’tarish imkonini beradi.

Boshqa sohalar singari yengil sanoat sohasida ham hozirgi kungacha ko’plab ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, iqtisodiy tejamkor o’zida bir nechta funksiyalarni mujassamlashtirgan transformatsiya kiyimlarini tayyorlashda samarali ishlov berish texnologiyalari ishlab chiqilgan va ko’plab izlanishlar olib borilgan.

Transformatsiya kiyimlarini tayyorlashda samarali ishlov berish texnologiyasini tanalshni o’rganish va ularning detallarini biriktirishda qo’llanadigan zamonaviy tikuv mashinasini tanlashni o’rganish.

Transformatsiya kiyimining detallarini biriktirishda qo'llanadigan bir nechta zamonaviy tikuv mashinalari haqida ma'lumotlar.

Tikuv mashinalarini yaratish va takomillashtirishda tikiladigan materialning fizik-mexanikaviy xossasi va tuzilishi, texnologik jarayonga ta'sir qiluvchi faktorlar e'tiborga olinadi. Tikilayotgan materialning ishqalanish koeffitsienti, cho'zilishligi, zichligi, erish temperaturasi kabi parametrlari – tikuvchilik mashinasi konstruktsiyasiga, baxyaqator hosil bo'lishdagi iplar bog'lanishiga, qo'llaniladigan igna geometriyasiga, mashina tezlik ko'rsatkichlariga bog'liq bo'ladi.

Transformatsiya kiyimiga samarali ishlov berishda ranglar kompozitsiyasining ahamiyati. Har xil ranglar insonga turlicha ta'sir qiladi. Masalan, yashil rang insonni tinchlantiradi, qizil toliqtiradi, sariq kishi ruhini bezovta qiladi.

Ranglar insonga bo'lgan emotsional ta'siriga qarab issiq ranglarga (quyosh, olov, yorug'lik va hok. ranglarga) va sovuq ranglarga (muz, suv, osmon, namozshom ranglariga) bo'linadi. Har bir 24 rang tusidan tuzilgan ranglar xalqasi sistemasidagi uchinchi xalqa asosiy va eng to'yingan ranglarni o'z ichiga oladi. To'rtinchi va beshinchi xalqalar xuddi shu rang tuslaridan iborat, lekin ularning to'yinganligi kamayib boradi. Shunday qilib, har bir 24 xil rang 5 xil to'yinganlik yoki ochiqlik darajasiga egadir.

Asosiy xromatik ranglar to'rtta: sariq, ko'k (zangori), qizil va yashil. Ular boshqa ranglarning hammasidan shunisi bilan ajraladikki, ko'zimizga toza, juda "sof" bo'lib ko'rinadi; boshqacha aytganda, ranglarga bo'lingan doiradagi qo'shni ranglarga oid tuslar go'yo sariq, ko'k, qizil va yashil ranglar tarkibida yo'qdek tuyuladi. Boshqa ranglar ana shu to'rtta asosiy rangning aralashuvidan hosil bo'ladi va oraliq ranglar deb yuritiladi.

Yangi model yaratishda asosiy to'rtta xromatik ranglardan ikkitasini tanlab oldik. Bular: sariq va yashil.

Kiyim detallarini biriktirishda samarali ishlov berish texnologiyasi.

Kiyim detallariga ishlov berish va ularni biriktirib tikish uchun ip, yelim va paydvandlash usulidan foydalaniladi.

Ipli usul keng diapozonda 0,1 dan 10 mm gacha qalinlikdagi materiallarni tikish, 1 dan 10 mm gacha uzunlikdagi baxyalarni qo'llash, tikishda material surishning chiziqli tezligini o'zgartirish (2-3 dan 20-25 m/min) imkonini beradi. Bularning bari ipli usulning keng tarqalishiga universalligini oshirishga imkon beradi.

Sanoat namunasini yaratishda samarali ishlov berish maqsadida detallarni biriktirishda ipli usuldan foydalandik.

Ipli usulning sifat ko'rsatkichi og'irlik va chidamlilik (uzoqqa), baxyaqator sifatiga, tikuv mashinalari ish rejimiga bog'liq. Ipli biriktirishning sifat ko'rsatkichi

turli tikuv mahsulotlari va yana bitta tikuv mahsulotidagi turli detall biriktirishda bir xil emas. Birinchi navbatda mustahkamlik va chidamlilik keyin – cho'zilishga chidamlilik (issiq qatlamni biriktirishda, ziylarni mahkamlashda yana elastiklik, to'g'rilik katta ahamiyat kasb etadi.

Kiyim qismlari ip yordamida asosan xilma-xil tikuv mashinalarida bir ipli yoki ikki ipli baxyaqator yuritib birlashtiriladi.

Biz sanoat namunasini tadqiq qilishda eng samarali mashina chok turlaridan foydalanib, kiyim texnologiyasini yanada rivojlantirdik. Jumladan, biriktirma, yashirin, ag'darma, bostirma choklaridan foydalandik.

Biriktirma chokni tikishda ikki bo'lak o'ngini- o'ngiga qilib, qirqimlar bir xil qilinadi va biriktirma chokda qirqim bilan parallel holda tikiladi. Chok kengligi 0,5-1,5 sm. So'ngra chok haqlari tik holatda dazmollanadi.

Bostirma chok yopiq qirqimli. Bo'laklar o'ngi bir-biriga qaratilib, ostki bo'lak ustki bo'lak qirqimiga nisbatan bezak chok kengligida oldinroq chiqarilib, ustma- ust qo'yiladi, birlashtirib tikiladi (1-chok), bir tomonga yotqizib dazmollanadi va bezak chok yuritiladi (2-chok). Chok kengligi 1-chok 0,5-0,7 sm 2-chok 0,6-1,0 sm.

Ag'darma chok biriktirma chokning bir turi bo'lib, detal chetidan ziy chiqarib, ramka yoki kant hosil qilib tikiladi. Ag'darma chok bilan bortlar cheti, qirqma cho'ntak og'zi, taqilmalar cheti kabi joylar tikiladi.

Ag'darma chok hosil qilish uchun ikki detal o'ngini ichkariga qaratib, qo'yiladi, qirqimlari tekislanadi va chetidan 0,5-0,7 sm masofada baxyaqator yuritiladi. So'ngra chok haqining ortiqchasi qirqilib, detallar o'ngiga ag'dariladi va bir detal ziydan 0,1-0,3 sm kant hosil qilib yoki eni 0,4-0,6 sm ramka hosil qilib ziy tekislanadi va ba'zi hollarda chok bezak baxyaqator bilan puxtalanadi.

Ag'darma chok kantli, ramkali, qistirma kantli bo'ladi. Ag'darma chok biriktirma chokning bir turi bo'lib, cho'ntak qopqoqlarini, yoqalarni, bortni, izma kabi detallar chetini tikishda ishlatiladi.

Kantli ag'darma chokda detallardan biri ikkinchisidan 0,1-0,3 sm qochiribroq bukilgan bo'ladi. Buning uchun chok solingandan keyin uin yozib dazmollanadi, detallar o'ngiga aylantiriladi, kant hosil qilib ziyi ko'klanadi. Hosil bo'lgan kantni saqlab qolish uchun detallar cheti baxyaqator, yolg'on qaviq bilan tikiladi yoki chok qirqimlari ichki tomondan detallarning biriga yopishtirib tikiladi.

Ramkali ag'darma chok pidjak cho'ntaklari, ko'ylakning tugmalanadigan joylari kabilarni tikishda qo'llanadi. Bu chokni tikish kantli ag'darma chokni tikishga o'xshaydi. Hosil bo'lgan ramkani saqlab qolish uchun ag'darma chok ustidan baxyaqator yuritib qo'yiladi.

Qistirma kantli ag'darma chok yoqalarni, ko'ylak bortlarini bezashda va muayyan xizmatdagi kishilar kiyadigan formalarni tikishda ishlatiladi. Qistirma

kantli ag'darma chok tikilayotganda qistirma gazlamani, ya'ni eni 2,5-3,0 sm gazlama parchasini ikki bukib detallardan birining o'ngiga qaratilib, chetlari tekislab qo'yiladi va qistirma kantni ulangan baxyaqator ustidan yangi baxyaqator yurgiziladi.

Kiyimni modellashtirish hamda bichish texnologiyalari ularni insonning xulq-atvori va amaliy faoliyatida tutgan o'rni, bajaradigan vazifalariga asoslangan holda shakllandi va rivojlandi. Kostyum o'z taraqqiyoti jarayonida insoniyat tarixida juda ko'plab vazifalarni bajardi va unga katta xizmat ko'rsatdi. Bu vazifalarni ularning mohiyatidan kelib chiqqan holda bir necha guruhlarga ajratish mumkin:

- Insonni atrof- muhitning salbiy ta'sirlaridan asragan;
- Uning amaliy faoliyati va dam olishi uchun qulay shart- sharoit yaratgan;
- Jamiyatdagi tabaqalanish holatini aks ettirib, insonlarning ijtimoiy mavqeini ko'rsatib turgan;
- Insonlarning diniy hamda turmush marosimlarida o'ziga xos ritual bo'lib xizmat qilgan;
- Tarixdan kelajakka axborot tashish vazifasini bajargan.

Transformatsiya kiyimlari sanoat namunasini tayyorlash.

Ko'p funksiyali mahsulotlarni o'zgartirish bugungi kunda yuqori talabga ega innivatsion, zamonaviy kiyimlarga tegishli.

Dizaynerlar ham, konstruktorlar ham ko'p funksiyali loyihalarni yaratishga rahbarlik qilishadi. Kiyimning zamonaviy dizaynida minimalizm yo'nalishi paydo bo'ldi, uning konsepsiyasi minimal ko'p funksiyali liboslardan iborat garderobni shakllantirishga qaratilgan liboslarni loyihalashdan iborat.

Biz taklif qilayotgan ayollar libos, ayollar uchun transformatsiyalanuvchan ko'ylakdir. Transformatsiyalanuvchan ko'ylak tanaga sal yopishib turuvchi siluetlidir. Bu ko'ylakning yeng, yoqqa, koketka va etak qismlari molniya taqilmasi bilan birlashtirilgan. Natijada shu molniya taqilmalari orqali ko'ylakning yeng, yoqqa, koketka va etak qismlarini ichki tarafga almashtirish mumkin. Buning natijasida biz transformatsiyalanuvchan ko'ylakning umuman boshqa ko'rinish hosil qilishiga erishamiz yoki ko'ylakning yeng, yoqqa va etak qismlaridagi molniya taqilmasi orqali shu detallarni uzunligin qisqartirishimiz yoki uzaytirishimiz mumkin. Bundan tashqari, ko'ylakning yeng sohasida va etak sohasida o'rnatilgan molniya taqilmasi orqali ko'ylakdan ayollar koftasi hosil qilish imkoniyatiga egamiz. Ko'ylakning birinchi ko'rinishi molniya taqilmasi bilan bezatilgan kundalik ayollar ko'ylagi. Ikkinchi ko'rinishi esa bazm ko'ylagiga aylanadi. Buning uchun bizdan oddiy bir-ikki harakat talab qilinadi ya'ni ko'ylakning yeng, yoqqa va etak detallarining ayrim qismlaridagi molniya taqilmasini ochib, ichki tomonini yuzaga qilib, molniya taqilmasini qaytib

o'rnatamiz. Ko'ylakning biz aylantirgan ichki tomoni tashqi tomonidan farqli yorqin rangda bo'lganligi sababli oddiy kundalik ayollar ko'ylagi bazm ko'ylagiga aylanadi. Uchunchi ko'rinishni ya'ni ko'ylakni koftaga aylantirish uchun ham iste'molchidan oddiy bir-ikki harakat talab qilinadi. Buning uchun iste'molchi ko'ylakning yeng va etak qismini molniya taqilmasini olib tashlash orqali ko'ylakni koftaga oson aylantirishi mumkin. Bu ko'ylak ishbilarmon va juda band ayollar uchun taklif qilinmoqda. Kun davomida o'z ish faoliyati bilan band bo'lgan ayol oqshom bazmi uchun biz taklif qilayotgan ko'ylakni osongina bazm ko'ylagiga aylantira oladi va vaqtini tejash bilan birga qiyin vaziyatdan chiqib, umuman boshqa bir ko'rinishga ega bo'ladi.

Biz taklif qilayotgan transformatsiyalanuvchan ko'ylakning koftaga aylanishi iqtisodiy tejamkorlikka sabab bo'ladi. Bitta kiyim sotib olish orqali ayol o'z mablag'ini tejab, qoladi.

Uchunchi ko'rinishda esa iste'molchi ob-havoning o'zgarishida yoki o'ziga qulay qilish uchun ko'ylakni koftaga aylantirishi mumkin.

Transformatsiyalanuvchi ko'ylakni yaratishda mato tanlashda trikotaj matosidan foydalandik, sababi ko'ylakda molniya taqilmalari mavjudligi. Trikotaj matosi jiddamliligi natijasida molniya taqilmasidan foydalana olamiz.

Transformatsiyalanuvchan kiyim yaratish jarayonida ayollar psixologiyasini o'rganish natijasida bir nechta xulosalarga ega bo'ldik.

Taklif etilayotgan asosiy yangi tadqiqot modeli ham o'rta yoshli ayollar uchun mo'ljallangan transformatsiyalanuvchi ko'ylak. Bu ko'ylak 4 xil ko'rinishda transformatsiyalanadi. Kiyim 2 qismdan iborat bo'lib, ko'ylak va ustidan uzun panchosimon yengsiz ko'ylakdan iborat. Ichki ko'ylak yarim yopishgan siluetli, yoqasiz, yengini ikki uchiga bezak sifatida zardo'zlik naqshlaridan foydalanilgan. Ko'ylakning etak qismi kengayib ketgan bo'lib, qirqmasi mavjud. Tashqi uzun panchosimon ko'ylak yarim yopishgan siluetli, yengsiz, yoqasiz, ikki tomoniga bezak sifatida zardo'zlik naqshlaridan foydalanilgan. Bel qismida belbog'i mavjud bo'lib, ichki tomonida molniya taqilmasi mavjud. Ko'ylakning yelka qismida tugmalar bilan ishlov berilgan.

Model loyihalashtirishda zardo'zi buyumlardagi naqsh kompozitsiyalaridagina emas, balki ularning bichimlarida, bezaklarning tuzilishi va tikilishida ham butunlay yangicha uslub va ko'rinishlar tanlanadi. Kiyimlar modasidagi o'zgarishlar ham zardo'zi kiyimlar bichimida yangicha ko'rinishlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Hozirgi zamon kiyimlaridagi milliy an'analar bilan Yevropa uslubi chog'ishib ketgan. Chunki milliy kiyimlarimiz bizning hayot tarzimizga va iqlimimizga moslashgan, shu bois, erkak va ayollarning xonaki kiyimlarida ham an'anaviy liboslarda o'z davomiyligini saqlanib kelinmoqda.

1-rasm. Ko'ylakning texnologik ishlov berish ayollar sxemasi ko'ylagining modellari

2-rasm. Tavsia etilayotgan transformatsiyalanuvchi

Xulosa. Transformatsiya usullari va ularning klasifikatsiyasi keltirib, o'tildi. Transformatsiya kiyimlarida "chaqmoq" tasmadan foydalanganimizda qanday kiyimlar hosil bo'lishini ko'rib chiqildi. So'rovnomalar tahlili bo'yicha o'tkazilgan ijtimoiy tadqiqotlar transformatsiya kiyimlarining assortimentini shakllantirishda tashkil etuvchi omillarni aniqlashga imkon berdi. Ayollar kiyimning eng ko'p ranglari o'zgarishiga va yeng uzunligini o'zgaruvchanligiga qiziqish bergan.

Transformatsiya kiyimlarini yaratishda ranglar kompozitsiyasi ko'rib, chiqilgan va tahlil qilingan. Bunday kiyimlar yaratishda ayollar qomati tipologiyasi o'rganilib, tahlil qilingan. Transformatsiya kiyimlarini yaratishda samarali ishlov berish texnologiyalari ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Г.Г. Харьковская, А.М. Медведев Совершенствование практического использования приемов морфологической трансформации при проектировании одежды// Монография 2013.
2. Семкин В.В. Морфологическая трансформация как средство решения художественно-конструкторских задач: дис. канд. искусствоведения/ М.,1983. –183с.
3. Саидова Х.Х., Ниматова М.К. Трансформация в одежде// Analytical journal of education and development volume: 01 issue: 06 2021 issn: 2181-2624 pp. 370-373.
4. Saidova Kh.X., Djalolova D.F. Fashion design and ecology. 2021.

5. Djalolova, D. F., Saidova, K. K., & Nematova, L. H. (2020). Creative direction of the educational and recognition process at the university. *EPRA International journal of Research Development*, 5(10), 363-365.
6. Djalolova D.F., Saidova X.X. Visual Perception Of The Volumetric Form And Its Interpretation In The Educational Drawing Of The Head At The Initial Stage Of Learning. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, P 68-70.
7. X.X. Saidova, D.F. Djalolova. Individual Embodiment of Objects in Fashion Design. *Journal Miasto Przyszłości*, 2023. P 218-220.
8. Saidova K. K., Ergasheva M. R. COMPOSITION AND HISTORY OF UZBEK NATIONAL CLOTHES //ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ: ОПЫТ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2022. – С. 48-53.